

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI NUTQ KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Zikirova Nodira Yo‘ldoshevna

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o‘qituvchi

Panjiyeva Durдона

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti II-kurs talabasi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada hozirgi kunda kichik maktab yoshdagi o‘quvchilarining og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish, o‘quvchilarda mustaqillik, ma’suliyat, iroda kabi shaxsiy sifatlarni takomillashtirish, o‘quvchilarda og‘zaki nutq ko‘nikmalarini shakllantirish yo‘llari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat ta’lim standarti, mustaqil fikrlash, mustaqillik, ma’suliyat, iroda, induktiv, deduktiv

ANNOTATION. This article deals with the development of the oral and written speech of today's primary school students, it is discussed about ways to improve personal qualities such as independence, responsibility, will in students, and ways to form oral speech skills in students.

Keywords: State educational standard, independent thinking, independence, responsibility, will, inductive, deductive

АННОТАЦИЯ. В данной статье речь идет о развитии устной и письменной речи современных школьников начальных классов. совершенствование у студентов таких личностных качеств, как самостоятельность, ответственность, воля, обсуждаются пути формирования навыков устной речи у студентов.

Ключевые слова: Государственный образовательный стандарт, самостоятельное мышление, самостоятельность, ответственность, воля, индуктивность, дедуктивность

O‘zbekistonning mustaqil sifatida jahon hamjamiyati safidan o‘rin olishi, davlatimizda barcha sohalarning, ayniqsa, ta’lim tizimining tubdan isloh qilinishi,

yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning qabul qilinishi muallim va ustozlar zimmasiga yuksak vazifalar yukladi. Yuqorida zikr etilgan davlat hujjatlarinig mazmun mohiyati, asl maqsadi ham yosh avlodni ma’naviy barkamol inson sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Davlatimizda ma’naviy tarbiya, barkamol inson tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko‘tariladi. Chunki, inson jamiyatning tayanchidir. Shaxs kelajak rivojiga keskin ta’sir eta oladi.

Bugungi kunda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ta’lim-tarbiya sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda: avvalo, zamonaviy ta’lim konsepsiyalari asoslanib, davr talabiga mos dastur, darsliklar tuzilmoqda. O‘quvchilar o‘zlashtirishini jahon andozalariga ko‘tarishni mo‘ljallab Davlat ta’lim standartlari tanlanib, joriy qilinmoqda. Bu, shubhasiz, ta’lim jarayonida bolalar o‘zlashtirishini ilmiy asosda tashkil etish, boshqarish va nazorat qilishning imkoniyatlarini oshirmoqda. O‘qituvchilar faoliyatida pedagogik g‘oyalardan foydalanish, o‘quvchilar o‘zlashtirishini testlar orqali aniqlash, reyting nazoratini joriy qilish kabi yangiliklar munosib o‘rin ola boshladi. Endigi bosh vazifa ta’lim jarayonida o‘quvchilarning tashabbuskorligi, mustaqilligi, ijodkorligini va mustaqil fikrlashga yo‘naltiradigan interfaol metodlardan foydalanish usullari, vositalari, shakllarini asoslashdan iborat. O‘qituvchi darsda ta’lim-tarbiya jarayonining asosiy elementlari, o‘qitishning maqsadi, mazmuni, vositalari, metodlarini bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda amalga oshirish bilan birga o‘quvchilarni butun dars davomida faolligini, mustaqil fikrlash qobiliyatini, fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga qaratadi. Fikrlash tarbiyasi tabiatning insonga oliy siymosi hazrati insonga i’nom qilishgan ulug‘ ne’mat bo‘lishi bilan bir qatorda u inson, tabiat, jamiyat rivojining harakatlantiruvchi kuchi ekanligi tobora namoyon bo‘lmoqda. Shuning uchun inson faoliyati va ma’naviyati negizini tashkil qiladi. Chunki har qanday ezgu ish ham yoki ezgu maqsadni ko‘zlamagan ish ham fikrdan boshlanadi.

Tafakkur mustaqilligi muammosi maktabda o‘quvchilarning o‘quv vazifalarini hal qilishi nuqtai nazardan emas, balki ularda hayot vujudga keltirayotgan muammolar, nuqtai nazaridan o‘rganish zarur. Fikrimcha, tafakkur mustaqilligini fikrlash jarayoni sifatida o‘rganish maqsadga muvofiq. Fikr yuritish (tafakkur) hazratu

inson aqliy faoliyatining, aql zakovatining muomala jarayonining, ongli xatti-harakatlarining yuksak shakli hisoblanadi. Mustaqil fikrlash tevarak atrofni, ijtimoiy muhitni hamda voqelikni bilish quroli, shuningdek insonning keng ko‘lamdagi faoliyatni oqilona, omilkorlik bilan amalga oshirishni asosiy sharti sanaladi. Mustaqil fikr yuritish jarayonida insonda fikr, mulohaza, g‘oya, faraz, maqsad kabilar vujudga keladi va ular ongida tushunchalar, hukumlar, xulosalar shaklida ifodalanadi. Mustaqil fikr yuritish til va nutq bilan chambarchas bog‘liq ravishda namoyon bo‘ladi hamda ular uzluksiz tarzda bir-birini taqozo qiladi. Xuddi shu boisdan inson o‘zining mustaqil fikrlashi, nutqi hamda ongli xulq- atvori tufayli borliqdagi mavjudotlardan ajralib turadi. Boshlang‘ich ta‘lim uzluksiz ta‘lim tizimining eng muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lib, bu bosqichda bolalarning dunyoqarashi, didi, olamni anglashiga bo‘lgan bilish imkoniyatlari taraqqiy etib, nutq ko‘nikmasi shakllanadi. Kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarining og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish boshlang‘ich ta‘lim oldida turgan eng muhim dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Keyingi yillarda ta‘lim sohasida olib borilayotgan islohotlar o‘qitish jarayoniga bir qator kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalarni qo‘ymoqda. Bunday vazifalar sirasiga o‘quvchilarda mustaqillikni shaxsiy sifat shaklida shakllantirish, o‘quvchini mustaqil fikrlashga o‘rgatish kabilar kiradi. Shunday ekan, biz, o‘quvchini qanday qilib mustaqil fikrlashga o‘rgatamiz?

O‘qish darslarini Davlat ta‘lim standartlari talablari asosida hayotiy tajribalarga, kuzatishlarga suyanib, hayotga bog‘lab o‘tish uning ta’sirchanligi, ongli idrok etishlarini ta’minlaydi. O‘qish va nutq o‘stirishning ta’limiy-tarbiyaviy maqsadlari, sinflar bo‘yicha o‘qish mazmunini o‘qish ko‘nikmalarining o‘g‘zaki va yomon nutqlarini rivojlantirish usullarini, o‘qish mashg‘ulotlarining yozma nutq bilan bog‘lanish kabi masalalar aniq kiritilgan.

Mustaqil fikrlash inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki erkin fikr yuritish nafaqat o‘quv predmetini o‘zlashtirishga, ayni paytda o‘quvchi tafakkurini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Mustaqil fikrlash-bu inson sezgi organlari va aqliy faoliyatining birligi o‘laroq, mustaqil ravishda tahlil qilish, umumlashtirish, induktiv va deduktiv xulosalar chiqarish, taqqoslash, aniqlashtirish, mavhumlashtirish kabi fikriy operatsiyalardan foydalangan holda amalga oshiriladigan aqliy faoliyatdir.

Boshlang‘ich sinflarda o‘qitilayotgan o‘qish o‘quv fani dasturining o‘qish va nutq o‘stirish bo‘limida o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar mazmuniga: o‘quvchilarni to‘g‘ri, tez, ongi va ifodali o‘qishga o‘rgatish; bolaning ona-Vatan, uning tabiati, kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy g‘urur, iftixor g‘oyalarini ular ongiga singdirish kabi bilimlarni boyitish orqali o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma, malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi.

Adabiyotlar:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni 2020 yil 23.09
2. Berdiyeva, S. (2024). Improving the methodology of preparing students for creative activity based on foreign experiences. Talqin va tadqiqotlar, (28).
3. Mavlonova R.O, To‘rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika “O‘qituvchi” 2011.
4. Zikirova N.Y Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik tahlili ilmiy-metodik elektron jurnal @ Til va adabiyot.uz 2024-yil 4-son